

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Худайбердиева Азиза Нормухамедовна,
Самостоятельный соискатель Университета
общественной безопасности Республики Узбекистан,
Кандидат юридических наук
E-mail: h.aziza@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

For citation: Hudayberdieva Aziza Normukhamedovna. THE PUBLIC CHAMBER AS AN IMPORTANT INSTITUTE FOR PUBLIC CONTROL OF THE ACTIVITIES OF STATE BODIES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312122>

АННОТАЦИЯ

В статье показана важность реализации механизмов общественного контроля посредством одного из инструментов - активной деятельности Общественной палаты, которая на сегодняшний день функционирует пока что на бумаге. Подчеркнута необходимость определения правового статуса Общественной палаты, четкой регламентации её функций, полномочий и ответственности, инструментов взаимодействия с государственными органами. Приведен зарубежный опыт работы деятельности Общественных (консультативных, экономических) советов, даны предложения по совершенствованию законодательства об Общественной палате в Узбекистане.

Ключевые слова: Конституция, гражданское общество, общественный контроль, законодательство, органы государственной власти, общественная экспертиза законопроектов, диалог государства и гражданского общества.

Xudayberdiyeva Aziza Normuxamedovna,
O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi
universiteti mustaqil izlanuvchisi,
yuridik fanlar nomzodi
E-mail: h.aziza@mail.ru

JAMOAT PALATASI DAVLAT ORGANLARI FAOLIYATI USTIDAN JAMOATCHILIK NAZORATINING MUHIM INSTITUTI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqolada jamoatchilik nazorati mexanizmlarini vositalardan biri – hozirgacha qog'ozda faoliyat yuritayotgan Jamoatchilik palatasining faol faoliyati orqali amalga oshirish muhimligi ko'rsatilgan. Jamoatchilik palatasining huquqiy maqomini belgilash, uning funksiyalari, vakolatlari va

majburiyatlarini, davlat organlari bilan o‘zaro hamkorlik vositalarini aniq tartibga solish zarurligi ta’kidlangan. Jamoatchilik (maslahat, xo‘jalik) kengashlari faoliyatining xorijiy tajribasi keltiriladi, O‘zbekistondagi Jamoatchilik palatasi to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish bo‘yicha takliflar kiritiladi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, fuqarolik jamiyati, jamoatchilik nazorati, qonunchilik, davlat hokimiyati organlari, qonun loyihalarini jamoatchilik ekspertizasi, davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi muloqot.

Hudayberdieva Aziza Normukhamedovna,
Independent researcher of University
of Public safety of the Republic
of Uzbekistan, PhD in Law,
E-mail: h.aziza@mail.ru

THE PUBLIC CHAMBER AS AN IMPORTANT INSTITUTE FOR PUBLIC CONTROL OF THE ACTIVITIES OF STATE BODIES

ANNOTATION

The article shows the importance of implementing public control mechanisms through one of the tools - the vigorous activity of the Public Chamber, which currently functions on paper so far. The necessity of determining the legal status of the Public Chamber, clear regulation of its functions, powers and responsibilities, tools of interaction with state bodies was emphasized. The foreign experience of the activities of the Public (advisory, economic) councils is given, proposals are made to improve the legislation on the Public Chamber in Uzbekistan.

Keywords: Constitution, civil society, public control, legislation, public authorities, public examination of draft laws, dialogue between the state and civil society.

Демократия – это, прежде всего, поступательно развивающийся процесс. Демократия постоянно совершенствуется, опираясь на прогрессивно развивающиеся социальные силы. [1] Учитывая данный постулат, можно уверенно оценить происходящие изменения в Узбекистане, как демократический путь развития. Обновленная Конституция является ярким примером правовых преобразований в стране. Статьей 36 Конституции Республики Узбекистан в новой редакции [2] закреплена норма, регламентирующая право граждан в управлении делами общества и государства непосредственно, либо через своих представителей. Также данной статьей закреплён институт общественного контроля, который является очень важным для активизации гражданского общества. Общественный контроль – это одно из направлений деятельности субъектов гражданского общества и отдельных граждан по установлению соответствия функционирования государственных органов нормативно-правовым стандартам, противодействию коррупции и превышению полномочий должностными лицами.

На видеоселекторном совещании в Законодательной палате Олий Мажлиса 12 июля 2017 г. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев обратил внимание, что все законопроекты должны пройти открытое обсуждение, в котором население должно иметь возможность представить свое мнение. К.Джавакова отмечала, что наиболее значимые законы должны ставиться на открытое обсуждение посредством электронной системы, затем совершенствоваться с учетом их предложений и мнений. [3] Поэтому в целях более широкого вовлечения субъектов гражданского общества в государственное управление в процессе законотворчества и ввиду представления субъектов гражданского общества в Парламенте, считаем правильной идею Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева о необходимости создания Общественной палаты, основными задачами которой должны стать общественная экспертиза законопроектов, разработка предложений по совершенствованию законодательства, изучение и анализ социально-экономических, политико-правовых, духовно-нравственных вопросов и т.п. Чтобы подтвердить идею создания Общественной

палаты в Узбекистане и не допустить ошибок, важно провести тщательное изучение зарубежного опыта в тех странах, где успешно функционирует данная общественная организация.

Деятельность Общественной палаты позволит повысить эффективность взаимодействия между гражданским обществом и государственной властью и усилит институциональный механизм защиты прав и интересов человека, что укрепит стабильность и ускорит устойчивое развитие общества. Президент Ш.М.Мирзиёев отметил, что планируется внедрить систему общественных слушаний и общественного мониторинга с активным привлечением к этому процессу институтов гражданского общества, СМИ и самих граждан. [4]

Формирование активного гражданского общества является неотъемлемой частью демократических преобразований и необходимым условием выхода на качественно новый уровень государственного и общественного развития. Формирование гражданского общества - это длительный эволюционный процесс развития общества, сопровождаемый социальными, историческими, этнокультурными факторами, сопровождаемый поиском и утверждением гражданских ценностей, ростом правосознания и активности субъектов гражданского общества. Роль гражданского общества в совершенствовании государственных институтов незаменима, так как ни государственные институты, ни бизнес-сообщества не в состоянии сделать то, что является исключительной прерогативой общественного сектора и подтверждает международный опыт.

Основные функции гражданского общества, согласно основоположникам классической теории демократии сводятся к защите индивидуума от государственного произвола, господству закона и равновесию между центральной властью и общественными организациями, обучению граждан демократии и институционализации демократической саморефлексии.

Гражданское общество оказывает влияние на совершенствование институтов государства и способствует формированию правового поля. Поскольку право является основным регулятором гражданского общества, то правовой режим государственных институтов и государственных служащих основан на принципе «разрешено только, то, что регламентировано законом». Такое различие в правовых режимах объясняется тем, что государственные институты наделяются полномочиями от государства для выполнения государственных функций.

Демократическое государство – это прежде всего компромисс мнений и интересов. В результате проведения последовательных демократических преобразований гражданское общество в Узбекистан заметно активизировалось, выросло правосознание у граждан, что обусловило качественные изменения в общественной жизни, в связи с чем инициатива Президента страны по созданию Общественной палаты является весьма своевременной, адекватной происходящим изменениям в обществе. Создание Общественной палаты – это качественно новый, закономерный этап в социализации государственных институтов, вызванной потребностями общества. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и органов власти по решению наиболее важных вопросов экономического и социального развития страны, защиту прав и свобод граждан и демократических принципов развития гражданского общества. Это весьма прогрессивный шаг институционализации гражданского общества. Еще во времена Гегеля отмечалось, что устойчивое гражданское общество возможно тогда, когда оно находится в состоянии равноправного партнёрства и качественного правового взаимодействия с государством. [5]

За 2020-2022 гг. в Узбекистане были приняты дублирующие, иногда противоречивые правовые документы, касающиеся строительства гражданского общества, например, Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности независимого института по мониторингу формирования гражданского общества» от 27 марта 2017 г., Указы по коренному повышению роли

институтов гражданского общества 02.05 2018 г., «О мерах по поддержке деятельности Центра развития гражданского общества» от 30 октября 2019 г. и др. В соответствии с этими правовыми документами был создан Консультативный совет по развитию гражданского общества при Президенте Республики Узбекистан. Центр развития гражданского общества действовал менее шести месяцев. Согласно Указу от 30.10.2019 г. эти учреждения были упразднены.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5980 от 16.04.2020г. создана Общественная палата при Президенте Республики Узбекистан. Однако, о деятельности и работе Общественной палаты пока что ничего не известно. Реальной работы и результатов ей деятельности на практике мы не видим.

Общественная палата - это новый общественный институт, который призван обеспечивать взаимодействие граждан Узбекистана с органами государственной власти, способствовать вовлечению структур гражданского общества в процессы выработки политических решений для улучшения качества принимаемых решений и их практической реализации. Общественная палата может курировать веб-портал «Mening fikrim», куда граждане могут отправлять предложения в форме электронного коллективного обращения по актуальным вопросам, касающимся жизнедеятельности общества и государства. Аналогичные нормы закреплены в Конституции Франции, законодательных актах Армении, ФРГ, Казахстана, России, Финляндии и других стран. Они рассматриваются в качестве своего рода реализации «народной законодательной инициативы» – важнейшего элемента института общественного контроля. [6]

При рассмотрении зарубежного опыта выявляется, что создание подобных институтов, способствующих эффективному взаимодействию гражданского общества с государственными органами не являются редкостью в странах с развитой демократической системой. Во Франции создан и функционирует Экономический и социальный совет, который является консультативным органом, чья деятельность закреплена в Конституции страны и включена в систему публичной власти. [7] Представляя основные экономические и общественные интересы, Совет способствует сотрудничеству различных профессиональных категорий и обеспечивает их участие в выработке экономической и социальной политики правительства.

Важную роль в системе гражданского общества играют общественные консультативные советы, примером чего могут служить общественные палаты ФРГ, Италии, Греции, России. В Венгрии Совет фонда гражданских программ был создан, чтобы предоставлять бюджетные средства государства для выполнения задач, связанных с деятельностью гражданских организаций, посредством учреждения Национального фонда гражданских программ. При Правительстве Чехии действует Совет национальных меньшинств, он является органом правительства, который консультирует, координирует и разрабатывает законы по вопросам национальных меньшинств. В Дании образован Совет по инвалидности, созданный Министерством социальных дел страны, он является консультативным органом по вопросам, касающимся жизненных условий инвалидов в обществе.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что государство может инициировать создание общественных советов для того, чтобы представители гражданского общества могли непосредственно выразить свою точку зрения по различным вопросам государственной политики и общественного развития. [8] Такой эффективный диалог гражданского общества и государственных органов в рамках общественных советов способствует своевременной коррекции государственной политики, повышению эффективности самого гражданского общества и в целом обеспечивает стабильность и дальнейшее устойчивое развитие страны. [9]

Эффективность любого создаваемого органа обеспечивается действенностью функциональных связей и четко определенными и закрепленными в законе полномочиями. Для эффективного функционирования создаваемой Общественной палаты очень важно точно определить ее полномочия и сформулировать задачи, права и обязанности, внутреннюю

организацию и место этого органа в структуре власти. Взаимодействие Общественной палаты с органами государственной власти может осуществляться в формах взаимодействия с Парламентом в процессе правотворчества; контроля за деятельностью органов исполнительной власти; создания общественных советов; получение Общественной палатой необходимой информации от органов государственной власти на местах и местного самоуправления. Предстоит большая совместная работа экспертов, законодателей, представителей гражданского общества, чтобы выработать единую модель Общественной палаты и отразить ее в законе, а иначе такая инициатива Президента может остаться не реализованной, что нельзя допустить.

На основе рассмотрения опыта функционирования общественных палат в зарубежных странах, учитывая общественно-политическое, социально-экономическое развитие и менталитет нашего общества, можно определить следующие функции Общественной палаты Республики Узбекистан:

- проведение общественной экспертизы проектов законов;
- осуществление общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и органов местной власти;
- выработка рекомендаций органам государственной власти при определении потребностей и интересов граждан, защите их прав и свобод;
- выработка предложений по решению наиболее важных вопросов экономического и социального развития Узбекистана;
- привлечение, вовлечение граждан и общественных объединений, объединений некоммерческих организаций в реализацию государственной политики;
- выработка рекомендаций государственным органам при определении приоритетов в области государственной поддержки институтов гражданского общества;
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общезначимое значение, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений, а также на повышение уровня социально-экономического развития страны;
- информационное, методическое содействие общественным объединениям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества.

Общественной палате следует передать полномочие по поддержке неправительственных организаций, которое возложено на Комиссию по управлению средствами Общественного Фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Для эффективной работы и укреплению авторитета Общественной палаты важно формировать функциональные связи с государственными органами, причем, со всеми тремя ветвями власти. Учитывая демократическую природу Общественной палаты, ее представительскую функцию и задачи, возложенную на нее, особенно тесная взаимосвязь должна быть налажена с Парламентом страны. Проведение общественной экспертизы законопроектов, имеющих большую социальную значимость, обеспечит защиту социальных, экономических и других прав и интересов граждан.

По результатам рассмотрения законопроектов Общественная палата на своих заседаниях может утверждать заключение по законопроекту, которая будет направлена Президенту, Олий Мажлису, но иметь рекомендательный характер. Считаем, что Общественная палата должна быть вовлечена в парламентский контроль, что обеспечит представительство гражданского общества в контрольной функции Парламента.

Общественная палата по своей инициативе, на основании итогов изучения обращения граждан, может организовывать общественные слушания, гражданские форумы и конференции по актуальным вопросам общественной жизни. При проведении общественного контроля в различных формах, например, проведение общественной экспертизы, их итоги могут широко освещаться в СМИ. В результате общественного контроля Общественная

палата сможет поднимать наиболее злободневные проблемы, не терпящие отлагательства, тем самым государственные органы будут вынуждены реагировать и решать поднятые проблемы, а граждане поймут, что их интересы защищены, а права соблюдены.

Во взаимодействии с Сенатом Общественная палата может создавать общественные советы на местах, при Кенгашах народных депутатов, что необходимо для получения необходимой информации от представительной власти на местах. Вся представительная система страны, которая включает Парламент, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей, городов и районов должна была работать по субсидиарному принципу, т.е. Кенгаши нижнего уровня призваны решать конкретные проблемы на местах, и только представлять для совместного решения на более высокий уровень вплоть до Парламента.

Вместе с тем стало очевидно, что эта система дает сбои. Возможно, Общественная палата и общественные советы смогут быть теми недостающими звеньями в системе представительных органов государства, которые дадут новый толчок для эффективной работы субсидиарного механизма.

Общественный контроль, как и целенаправленная деятельность Общественной палаты, способен выявлять допущенные органами исполнительной власти нарушения, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, а также причины и условия подобных нарушений. Следовательно, общественный контроль выступает главной формой взаимоотношений с органами исполнительной власти различного уровня.

Общественный контроль над деятельностью органов исполнительной власти использует множество механизмов его реализации, среди них можно выделить следующие:

- выдача заключений о нарушениях законодательства органами исполнительной власти, местными органами исполнительной власти и направление указанных заключений в компетентные государственные органы или должностным лицам;
- проведение общественной экспертизы по обнаруженным фактам и нормативно-правовых актов с привлечением общественных экспертов;
- информирование общества о состоянии дел в органах исполнительной власти;
- работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан.

В целях повышения авторитета Общественной палаты можно наделить ее полномочием обращения в Конституционный суд Республики Узбекистан, расширив тем самым круг субъектов, которые обладают правом внесения вопросов на рассмотрение Конституционного суда. Общественная палата может инициировать проведение судебного контроля в экономических, гражданских, административных и уголовных судах. В рамках работы с правоохранительными органами и силовыми структурами Общественная палата может выполнять роль независимой правозащитной организации, а также предоставлять площадку для открытых выступлений и слушаний тем общественными комиссиям, которые уже работают при Министерстве обороны и других структурах. Общественная палата в будущем может готовить свой альтернативный отчет в комитеты ООН по подписанным международным конвенциям как правозащитный орган.

Особо следует выделить функцию Общественной палаты по продвижению народной дипломатии. Эдвард Гуллион полагал: «Под публичной дипломатией мы понимаем средства, при помощи которых правительства, частные группы и отдельные лица меняют установки и мнения других народов и правительств таким образом, чтобы оказать влияние на их внешнеполитические решения». [10]

Джозефу Най выдвинул собственную концепцию «Soft power», которую он разрабатывал с 1980-х годов; именно она стала одной из значимых концепций в мировой политике, экономике и дипломатии. В своей книге «Предел руководства: изменение природы Америки» он писал: «Мягкая сила – это способность добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения или преференций». Сравнивая «мягкую силу» с водой, он подчеркивал «в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет». [11] Общественная

палата могла быть той структурой, которая посредством инструментов «мягкой силы» последовательно проводит народную дипломатию.

Для совершенствования организационной структуры и порядка работы Общественной палаты целесообразно предусмотреть в составе палаты создание комиссий и рабочих групп, которые могут быть созданы на временной основе, а на постоянной основе нужны следующие комиссии: по социальным вопросам; по вопросам экономического развития и предпринимательства; по вопросам развития гражданского общества и участия общественности в реализации национальных программ; по международному сотрудничеству и народной дипломатии; по вопросам семьи и махалли; по вопросам здравоохранения; по охране окружающей среды и экологии; по повышению качества государственных услуг; по развитию коммуникаций, электронного правительства и СМИ; по вопросам развития культуры; по вопросам человеческого капитала; по вопросам развития благотворительности и волонтерства.

Необходимо, на наш взгляд, законодательно закрепить принципы работы Общественной палаты: добровольность, коллегиальность, налаживание взаимодействия гражданского общества и органов государственной власти, постоянность действия, независимость в решении внутриорганизационных вопросов, защита прав и свобод граждан и субъектов гражданского общества при формировании и реализации государственной политики. Несомненно эти формы требуют законодательного закрепления.

Представляется необходимым в целях исключения возможности расширительного толкования дать определения в законе основных понятий, таких как «общественная палата», «общественная экспертиза», «гражданская инициатива», «общественные слушания».

Участниками Общественной палаты должны быть наиболее авторитетные личности, которые пользуются в обществе большим уважением, потому что вся сила воздействия должна основываться на силе авторитета ее членов.

Идея Президента о создании Общественной палаты должна быть воплощена в жизнь, так как она свидетельствует о значимости и масштабности демократических реформ. Создание Общественной палаты будет важным этапом в закономерном процессе социализации государства и развития институтов гражданского общества. Будет задействован новый механизм прямой и обратной связи между властью и обществом, осознания народных потребностей и желаний донести их до власти, призванный усилить демократические институты.

Таким образом, Общественная палата Узбекистана может стать новым общественным институтом, который будет призван активизировать взаимодействие граждан, субъектов гражданского общества с органами государственной власти в целях учета потребностей и интересов общества, защиты прав и свобод граждан и прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Саидов А.Х. Межпарламентские организации мира: Справочник. - М., 2014 г. (Saidov A.Kh. Interparliamentary Organizations of the World: A Handbook. - M., 2014).
2. Конституция Республики Узбекистан в новой редакции // www.lex.uz (Constitution of the Republic of Uzbekistan in a new edition // www.lex.uz).
3. Джавакова К. Правовая политика в сфере развития гражданского общества (концептуальные основы) // Правовая политика Республики Узбекистан в условиях демократического обновления страны (концептуальные основы). Ташкент: УМЭД, 2017 // <http://www.uza.uz/en/politics/our-parliament-should-become-a-school-of-true-democracy-the--13-07-2017> (Javakova K. Legal policy in the development of civil society (conceptual framework) // Legal policy of the Republic of Uzbekistan in the context of the country's democratic renewal (conceptual framework). Tashkent: UWED, 2017).

4. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 24.01.2020. // president.uz., http://fati.uz/site/download7name=1/_56FmM6MNUmkj_XyFuORTk-fTTgzFa_b.pdf (Mirziyoev Sh.M. Message of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis 24.01.2020).
5. Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. – М.: Юристъ, 1998. (Nersesyants V. S. Hegel's philosophy of law. - M.: Jurist, 1998).
6. Саидов С. Узбекистан: общественная или государственная палата // <https://cabar.asia/ru/uzbekistan-obshhestvennaya-ili-gosudarstvennaya-palata> (Saidov S. Uzbekistan: public or state chamber).
7. Франция. В поисках новых путей. / Под ред. Ю. И. Рубинского. – М.: Весь Мир, 2007. (France. Looking for new ways. / Ed. Yu. I. Rubinsky. – M.: Ves Mir, 2007).
8. Чуксина В.В. Государственные специализированные органы по содействию и защите прав человека (компаративное конституционно-правовое исследование) - М.: Юрлитинформ, 2015. (Chuksina V.V. State specialized bodies for the promotion and protection of human rights (comparative constitutional and legal research) - M.: Yurlitinform, 2015).
9. Тиховодова А. В. Общественная палата в системе гражданского общества автореф. дис. на соиск. уч. степ. к. ф. н Нижний Новгород 2008. (Tikhonovodova A. V. The Public Chamber in the system of civil society. uch. step. Candidate of Philology Nizhny Novgorod 2008).
10. Кубышкин А. И. Публичная дипломатия США – М.: Аспект Пресс, 2013. (Kubyshkin A. I. US Public Diplomacy - M.: Aspect Press, 2013).
11. Най Джозеф С. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике / Пер. с англ. В.И. Супруна. - Москва: Тренды, 2006. (Nye Joseph S. Flexible power: how to succeed in world politics / Per. from English. IN AND. Suprun. - Moscow: Trends, 2006).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000